

Рунет для телефанатов: пространство (без?) политики

НАТАЛЬЯ СОКОЛОВА
Самарский Государственный Университет

*«Телефанаты! Пришло ваше время!»
~ Народная газета, Ульяновск*

*«Голосовали две темы: «политика» и «жизнь»... Была выбрана «жизнь», причем с огромным перевесом»
~ С одного из фан-сайтов*

По распространенному убеждению, телевидение – это квинтэссенция массовой культуры, именно оно чаще всего избирается в качестве объекта для критики масскульта. Фанаты же – это не просто телезрители, а зрители, наиболее увлеченные телевидением, страстно преданные его героям, программам и звездам. Согласно расхожим стереотипам, фанаты – это люди, посвятившие свою жизнь ложным ценностям, склонные к слепому поклонению идолам, эмоционально и интеллектуально незрелые. Считается, что именно эти черты превращают их в удобный материал для манипулирования, делая невозможной любую практику сопротивления и политического участия.

Цель данной статьи – рассмотреть политическое измерение телефанатства, представленного сегодня в Рунете. В рамках одной статьи эту проблему трудно представить объемно, тем не менее, разговор о телефанатстве есть смысл начать. Во-первых, для России это новый и практически не изученный феномен. Отчасти это связано с тем, что по отношению к массовой (популярной) культуре среди российских исследователей продолжает господствовать известный снобизм. Во-вторых, исследования, посвященные активизму в сети, в основном касаются групп, выдвигающих гражданские и политические цели. Группы, связанные с развлечениями, до сих пор остаются малоизученными (Scardaville 2005), хотя роль развлекательных телепрограмм как средства политической социализации сегодня мало кем ставится под сомнение (Карлсон 2002). Для российской ситуации этот вопрос имеет особое значение. Как отмечает Б.Дубин, телесмотрение, роль зрителя, отведенная в современной ситуации россиянам и принятая большинством из них, является символическим воплощением современной политической культуры в России, для которой характерна безальтернативность и отсутствие «пространств публичности»

(Дубин 2006). Наконец, анализ того, что происходит с телефанатами, интересно именно в настоящее время, пока фан-культура в России не превратилась в коммерческий проект и практики ее почти моментального включения в мейнстрим, как это имеет место на Западе, пока еще не стали распространенными. Анализ активизма телефанатов в интернет-пространстве, продолжающего оставаться зоной более или менее свободного высказывания, дает возможность «отследить» процессы стихийного самовыражения «масс», интерпретацию ими идеологических мессиджей, идущих с экранов телевизора.

Любители, поклонники, фанаты

До сих пор среди исследователей нет согласия по поводу того, кого считать фанатом. Не останавливаясь на терминологических дискуссиях (Hill 2002), отмечу, что исследователи сходятся в следующем: культурные практики фанатов отличны от того, что принято считать «нормальным» культурным опытом. Фанаты – не просто потребители, они производят сообщества, культурные практики и собственный культурный продукт. Они находятся в самом центре популярной культуры, между «производителями», с одной стороны, и «нормальными» потребителями, с другой. Многие исследователи определяют фанатов через их отношение к мейнстриму (Janosovich 2002), как альтернативную культуру или контркультуру (Jenkins 1992). Фаната отличают от просто «любителя», «поклонника»: быть «фанатом» – значит быть вовлеченным в деятельность, которая выходит за пределы простого «телесмотрения», занятия относительно приватного (Harrington, Bielby 1995).

Исследователи считают, что появление «новых» медиа заставляет переосмыслить феномен медиафанатства: их интерактивность ставит под вопрос положение о пассивных формах медиа-потребления, ассоциирующихся с массовым обществом.

Фанат в России больше, чем фанат...

Феномен медиа- и телефанатства для России – явление относительно новое. Фанаты – поклонники актеров и «звезд» шоу-бизнеса, «культовых» произведений массовой культуры и футбольных команд – стали появляться на исходе советской власти. В советское время фанаты в западном смысле этого слова были невозможны, хотя были «фанаты своего дела», «фанаты бега на длинные дистанции» и т.д. Родоначальницами современных российских медиафанатов можно считать «лемешисток», поклонниц оперного певца С.Лемешева, чью увлеченность «высоким» искусством советская власть приветствовала, не поощряя, однако, чересчур активных (Дервиз 2005). В 80-х стали создаваться фан-клубы рок- и поп-звезд, но они преследовались советскими властями. Фан-движение стало бурно развиваться в постсоветский период: эпоха гласности, информационная открытость общества и распространение западной массовой культуры создали новые возможности для развития субкультур, которые до этого преследовались как маргинальные.

Расцвет фан-движения стал свидетельством (и одним из факторов) разрушения советской моностилистической культуры: открыто объявить себя фанатом означало

иметь возможность свободно заявить о своих, отличных от официальных, предпочтениях и вкусах.

«Рунет взят!»: телефанаты в интернете

Интернет дал сильнейший импульс для развития фанатства. В Рунете сегодня можно встретить огромное количество фан-клубов: от фан-клуба российского президента до фан-клубов российских порнозвезд. Количество фан-сайтов, форумов и блогов, связанных с телевидением, таково, что в России, кажется, действительно наступило время телефанатов. Сегодня в Рунете практически каждый заметный телепроект (сериал, канал, ведущий) имеет свой фан-клуб. Среди них есть «однодневки», возникшие на волне интереса к какому-либо событию и быстро заброшенные; есть – существующие годами, активно и систематически обновляемые. Старейшими в Рунете являются фан-клуб любителей «Вавилона-5» (<<http://www.b5.ru>>) и «Независимый Форум по Симпсонам и Футураме» (<<http://allsimpsons.ru>>), существующие около десяти лет. По активности фанатов и представленности в сети лидируют сериалы «Звездные войны», «Вавилон-5», «Секретные материалы», «Остаться в живых», российский телесериал «Кадетство»; из «мультвов» – «Симпсоны»; из реалити-шоу – «Дом-2».

Рунет телефанатов – явление очень пестрое. Здесь есть фан-клубы, созданные любителями, и «официальные» сайты, часто тщательно закамуфлированные под «народные». Существуют сотни веблогов, созданных исключительно из потребности выразить любовь к своему кумиру вроде «Днева сумасшедшей фанатки Кадетства» в ЖЖ, и есть фан-клубы, требующие от фанатов квалификации и серьезной работы (моделью для них послужил фэндом *Star Trek*): издания журналов, создания архивов и видеотек, тщательного отслеживания информации и поисков связи с фанатами по всему миру. Есть фан-клубы с привычным набором тем, атрибутов и самих участников (обычно почитателей «звезд», «мыльных опер», реалити-шоу), но встречаются и крайне нестандартные – например, фан-клубы телесериала «Кадетство» или «ментовских» сериалов, объединяющие военнослужащих и курсантов военных училищ.

Заметным явлением последних лет стало распространение фан-арта: если поначалу в Рунете циркулировали западные образцы фан-арта, то теперь телефанаты создают собственный арт-продукт: фан-фики, графику, видеоклипы и даже полнометражные фан-фильмы. Выложенная на портале «Фан-фильмы.ру» (<<http://www.fanfilms.ru>>) карта дает возможность судить о масштабах «производства» фан-фильмов в России: их снимают не только в мегаполисах, но и в небольших городах и поселках по всей стране.

Общение фанов *online* связано с их жизнью в «реале». Так, российский фэндом «Звездных войн» сегодня – это целое движение. Оно возникло еще в «досетевой» период, но развернуто и упорядочено было благодаря Интернету. Известно, что на Западе первые сообщества медиафанов возникли из-за потребности защитить свои интересы, поддержать какой-либо медиа- или кинопроект. В России такого рода выступления – не очень распространенное явление, но те, которые случались, были

организованы через интернет (действия фанатов в связи с прекращением показа каналом СТС российского сериала «Грехи отцов»; после отказа телекомпании ТВ-6 от закупки очередного пакета серий «Вавилона-5»; недавние выступления по поводу запрета Генпрокуратурой показа на ТВ 12-ти мультфильмов).

Разговоры о политике в «Болталке НИОЧЕМ»

На первый взгляд, от политики телефанаты далеки. На форумах и в блогах то и дело раздаются призывы быть подальше от политики. Но даже обсуждая животрепещущие вопросы типа «если бы не Корикова, кто играл бы Настю?», фанаты то и дело ловят себя на том, что они «опять ударились в политику».

Особенность разговоров фанатов о политике заключается в том, что она интересует их постольку, поскольку каким-то образом связана с их интересами и вплетена в их непосредственную жизнь. Так, для фанатов сериала «Турецкий для начинающих» (<<http://tur4begin.ucoz.ru>>), обсуждение темы эмигрантов и ксенофобии становится продолжением разговора о взаимоотношениях между телегероями – турками и немцами («турки? так они же все на азербайджанцев похожи», «давайте честно скажем: это только кино. В реальности полно таких же, а мы на них не смотрим. Почему?»). Демонстрацию сторонников оппозиции Саакашвили фанаты «Вавилона-5» воспринимают как один из сюжетов сериала («Вам это ничего не напоминает? Диктатора Кларка, обвинения внешних врагов - инопланетян, захват ISN. Можно сказать вавилонский сценарий получил первое подтверждение в жизни»). «Политическое» прорывается в ностальгических разговорах о «лихих» 90-х (например, на фан-сайте сериала «Зачарованные» <<http://charmedclubsite.borda.ru/?1-6-0-00001340-000-0-0-1220366590>>) и о советском времени (на фан-сайтах телесериала «Кадетство»,¹ в фан-клубе советских комедий <<http://forum.guitarplayer.ru/index.php?topic=60959.0>>, при обсуждении сериала «Галина» о Галине Брежневой» на портале «Телесериал» <<http://www.teleserial.com>>).

Иногда фанаты обсуждают темы, не связанные с фэндомом и для них, казалось бы, нетипичные: например, в фан-клубе сериала «Скорая помощь» (<<http://mnemonick.narod.ru>>) – это тема политизации истории («посмешила aleka – “история это наука” ... История де юро политизированна. Управляя историей - управляешь людьми»); на форуме «Бразилиады» – реклама и «ее дебилизирующее воздействие».

Однако это, скорее, единичные случаи. В основном о политике фанаты говорят «между делом». Например, тема «война с Грузией!!! Голосуй за Россию» в фан-клубе сериала «Зачарованные» обсуждается между темами «ваша любимая покупка» и «наши сны». В других фан-клубах политические темы обсуждаются в разделах «Между прочим», «Курилка», «Всякая всячина», «Болталка НИОЧЕМ», «Болталка №5», «Поговорим обо всем (обо всем, что хотели сказать, но не знали, где)».

¹ См. например, «Нижегородская кадетка» (<<http://www.ofk-kadetstvo.sitcity.ru>>), Фан-клуб сериала «Кадетство» (<<http://fanclubkadetstvo.narod.ru/index.html>>), Московский официальный фан-клуб сериала «Кадетство» (<<http://fan-kadetstvo.sitcity.ru>>).

Слабый интерес к политике характерен и для фанатов, занимающихся фан-артом. Например, в известном в сети фан-фильме «STALKER-Последний выброс», который, согласно анонсу, повествует «о двух друзьях, волей судьбы оказавшихся в черномыльской Зоне отчуждения», реальные события, документальные кадры и визуальные образы трагедии выступают для авторов лишь как средство для реализации их технических замыслов. То же самое характерно для фан-фильмов по мотивам «Звездных войн» с использованием «чеченских» сюжетов. При обсуждении подобных фильмов фанатов интересует исключительно техника монтажа, операторская работа и т.д.

Исключение составляют случаи, когда затрагиваются непосредственные интересы телефанатов или когда характер фэндома предполагает обращение к политической тематике. В качестве примеров можно назвать обсуждение фанатами «Вавилон-5» вопроса о покупке пиратских дисков сериала, вылившееся в дискуссию о том, «каково жить в стране»,² а также политические дебаты и действия фанатов мультсериала «Симпсоны».

Случай спрингфилдцев

Один из наиболее известных авторов по проблемам телефанатства Г.Дженкинс, опираясь на П.Бурдые, показал, что суждения о фанатах связаны с господствующими критериями «хорошего» вкуса и представлением о «каноническом» тексте. Он считает медиафанатов «скандальной категорией» в современной культуре, так как их вкусы и активность являются вызовом доминирующей культурной иерархии, кажущейся «естественности» и «универсальности» легитимного вкуса. «Скандальность» фанатов, по Дженкинсу, связана не только с *объектом* их интереса, но с самим *способом*, которым они потребляют тексты популярной культуры: они отстаивают право на собственную интерпретацию текста, неинспирированную официальными институциями; обращаются с этими текстами так, как если бы они имели ценность, свойственную «каноническим» текстам. В этом особенность «новых» фанатов: в отличие, например, от фанаток «Далласа», которые (как показала И.Энг) были склонны оправдываться и говорили о своем увлечении, воспроизводя дискурс критики массовой культуры, они свободно заявляют о своих увлечениях и вкусах и объединяются с целью их защиты (Jenkins 1992).

Случай фанатов «Симпсонов», и в частности, «Независимого форума по Симпсонам и Футураме», мне кажется интересным потому, что из огромного количества рунетовских фанатов и фан-комьюнити к ним вполне применимы характеристики, о которых пишет Дженкинс.

Несмотря на солидную (для рунетовского фан-клуба) историю, «Независимый форум» живет активной жизнью, систематически обновляется и имеет огромное количество участников. Фанатам «Симпсонов» – «спрингфилдцам» – присуща известная доля рефлексии по поводу своего увлечения. На форуме в разные годы выставлялись темы: «фанат Симпсонов – кто он?», «чем *фанат* отличается от

² См. <<http://www.b5.ru/> 29.08.07>.

человека, которому Симпсоны просто нравятся?» и др. На форуме часто поднимался вопрос о том, что дает фанатам увлечение сериалом: *«Нас регулярно строит партия, родители, начальство, родня, правительство, жены... В действительности, Симпсоны дают важнейшую вещь – они дают альтернативный взгляд на жизнь»* (Ashurbanipal, 30.09.06). Свой круг спрингфилдцы воспринимают как локальность и даже как «настоящую семью», в которой они чувствуют себя защищено. За пределами этого круга они вынуждены иногда защищаться, но испытывать чувство вины и оправдываться из-за своего увлечения они не склонны: *«многие мои знакомые считают меня помешанным и даже ссорятся со мной из-за Симпсонов! Но я никогда не предаю любимую семейку!»* (Creaking Polecat, 26.11.05).

Политические вопросы в сравнении с другими комьюнити на Форуме обсуждаются чаще. Темы, как правило, диктуются содержанием серий: «Жизнь политиков»; «Американская гегемония» и др. Обсуждая события сериала, фанаты выходят порой на острые «философские» темы. Например, в разделе «Шутки про русских в сериале» крайне эмоционально обсуждалась тема патриотизма. При этом вопреки довольно распространенному мнению о «Симпсонах» как о проводнике американской идеологии, многие спрингфильдцы говорили о том, что благодаря «Симпсонам» они поняли, что значит быть патриотом своей страны: *«патриотизм – это умение посмеяться над собой, над ошибками нашего народа»* (Guide, 10.05.2005); *«...я не защищаю Америку, я просто пытаюсь объяснить, что ненавидеть кого-то – это не выход. Начните с себя! Учитесь, идите, в армию, создавайте семью, любите свою страну. Читайте большие книги, в конце-концов. И не бросайте слова на ветер»* (OrekOne, 11.05.2005).

Запрет Генпрокуратурой 12-ти мультфильмов, показываемых телерадиокомпанией «2x2» «в связи с нарушениями прав детей» (Ивашов 2008), вызвал на форуме бурные дебаты.³ На это событие фанаты отреагировали в целом единодушно: *«...началась очередная охота на ведьм. Как во времена разных погромов всегда были виноваты евреи и цыгане, так сейчас наезжают на Симпсонов»* (AngelKnight, 08.09.08); *«у нашей “любимой” генпрокуратуры нет ни желания бороться с настоящими проблемами молодежи..., поэтому ударяют туда, где помягче результат-то все равно один - галочку поставить в отчетности...»* (Dagdamor, 19.09.08).

А вот по поводу пикета, который был организован в поддержку канала и в котором участвовали некоторые спрингфилдцы, мнения разделились: *«понравилось»*, *«ребята хорошо подготовились»*, *«веселое мероприятие, которое потом можно вспомнить»*, *«пользы от этой акции, скорее всего, не будет»*, *«толпа тупоголовых (в массе своей) подростков, которые пришли туда потусить... их только высмеяли, не более»*.

Можно говорить о довольно «сложном» отношении фанатов «Симпсонов» к участию в протестных акциях. Характерно, что на вопрос «что ты будешь делать, если фильм запретят к показу» – варианты ответов были такие: *«посмотрел бы старые и успокоился»*, *«просто купил бы все серии на DVD»*, *«стал бы профессиональным фан-артером»*.

³ Симпсоны vs Генпрокуратура на <<http://www.allsimpsons.ru/>>.

Фанаты и анти-фанаты

Говоря о телефанатах, трудно обойти стороной анти-фанатов. Противники телевидения, анти-фанаты («неимельцы телевизора», «противниги дома фторого», «единомышленники-твненавистники») представлены в Рунете довольно солидно. Среди них есть те, кто совсем не смотрит телевизора, есть те, кто тщательнее любого фаната отслеживает телепрограммы, чтобы еще раз убедиться (или убедить других), что чертов ящик («хренов зомбящик», «говноящик») является источником всех бед. Некоторые объявляют себя анти-фанатом, потому что им не нравится какой-нибудь сериал или телеперсонаж, но есть и такие, кто выступает с целой программой «жизни без телевизора» и борьбы с этим общественным злом: «Обменяй ТВ на жизнь»; «Нах телек!!!проживи свою жизнь!»; «Убить петросяна и аншлаг...прекратить, наконец, зомбирование».

Как и фанаты, анти-фанаты организуют сообщества: «Смотрящие мимо», «Анти-ТВ», «Клуб противников реалити шоу (анти Дом-2)».⁴ Здесь обсуждаются, например, такие темы: «реалити-шоу как ступень к деградации личности», «как распознавать промывание мозгов». Сообщество vospipipi в ЖЖ (<<http://community.livejournal.com/vospipipi/profile>>) посвящено выработке методов воспитания ребенка без телевизора (методов, «не соответствующих стандартным-традиционным, основанным на подчинении или манипуляции...новых, клёвых!!!»).

Тема политики антифанатами обсуждается чаще. Телевидение напрямую связывается с политическим зомбированием в таких сюжетах, как «Сказ о том как ЕР народу мозг компосировала», «разбор психотерапевтических шоу типа “она-его-любит-а-он-её-бросил”...впережку с планом Путина и мелкими крапинками Справедливой России и ЛДПР»; «новости Первого канала как ...милая партийная сказка».

В Рунете существует «Фан-клуб тех, кто ненавидит базар политиков» (<<http://www.33hochu.ru/fanclub.php?id>>). Основатель клуба *SOULSHARD 2146* убежден, что «вся политика это полная лажа». Он стремится объединить людей, «которые негативно относятся к пустословию политиков, к нашим общественным деятелям, которые ничего не делают а только красиво говорят!!!».

Телефанаты и политика

Как же все-таки квалифицировать пространство Рунета, заселенное телефанатами, с политической точки зрения? На мой взгляд, здесь можно выделить два основных аспекта – фанаты как «материал» для манипулирования, и как потенциальная группа для сопротивления/политического участия.

Напомню мысль Дубина, что сегодня российское население – это не нация, не народ, даже не электорат, а телепублика (Дубин 2006). Роль телезрителя – пассивная роль. Но рунетовские телефанаты – это уже не просто зрители. Конечно, фанат фанату

⁴ См. «Смотрящие мимо» (<http://community.livejournal.com/tv_net>); Анти-ТВ (<http://anti_tv/profile>); «Анти Дом-2» (<<http://anti2dom.beon.ru>>).

рознь, и у иных фанатов «скандальность», о которой писал Дженкинс, ограничивается стремлением подловить в «реале» кумира и выложить его фото в блоге. Но есть и другие фанаты – активно интерпретирующие телемессиджи, включенные в интенсивное неформальное общение, производящие культурные практики и собственный арт-продукт (фан-артеров Дженкинс характеризует как «недисциплинированных граждан», «текстуальных браконьеров» – *textual poachers*). Это позволяет говорить о том, что фанаты не только воспроизводят легитимные дискурсы, но и формируют свои собственные.

Рунетовские пространства телефанатов могут рассматриваться как *пространства сопротивления*, но я думаю, что это скорее *потенциальные* пространства сопротивления. Мне кажется проблематичным рассматривать рунетовских фанатов как альтернативную культуру, или контркультуру. Во-первых, жизнь постмодернистского общества такова, что любой жест сопротивления тут же превращается в мейнстрим, а контркультурная практика коммодифицируется. Во-вторых, рунетовский телефэндом во многом воспроизводит нынешнее российское общество (например, здесь действуют законы иерархии, своеобразная «дедовщина» и др.) Как показали М.Бахтин и А.Грамши, популярная культура противоречива, она воспроизводит официальную и в то же время содержит протест, обычно его не артикулируя. Во-третьих, «расцвет» телефанатства в Рунете по времени был связан с широким распространением интернета в России, но также совпал с сокращением зоны свободного высказывания. Протестный пафос «досетевых» фан-движений последних лет советской власти утрачен, и если на Западе развитие медиафанатства по многом было связано с потребностью фанов защитить свои интересы, то российским телефанатам это в целом не свойственно. Их активизм (или активность?) ограничивается коммуникацией и не выливается в гражданские или политические действия.

В то же время, «невовлеченность» фанатов (и даже анти-фанатов) в активные действия можно трактовать по-разному. Прежде всего – как свидетельство недоверия ко всему, что связано с политикой, и нежелание быть использованными в чьих-то интересах. Например, по поводу пикета в защиту канала «2x2» некоторые фанаты «Симпсонов» высказывали опасения, что вся эта история является «мастерски проведенной пиар-акцией, благодаря которой канал получил мировую известность». Показательно, что по этой же причине в среде анти-фанатов также с опаской относятся к некоторым анти-фанатским сообществам и устраивают тщательную проверку на «своих».

А.Усманова (напоминая идеи представителей Бирмингемской школы о том, что культура ни полностью автономна, ни абсолютно детерминированная сфера, а скорее является местом проявления социальных различий и борьбы за идеологические приоритеты), пишет, что «в некотором смысле сфера культуры является «ничьим» пространством, здесь власть всегда можно оспорить, даже если медиа всецело контролируются господствующим режимом. Главное – суметь (и успеть) создать как можно больше альтернативных доминирующей (официозной) культуре пространств и закрепить их на отвоеванных плацдармах» (Усманова 2006, 102). Она пишет о практике белорусских флэш-моберов, не желающих никого репрезентировать и противящихся использованию их в качестве символического капитала в целях политической борьбы.

Мне кажется, «невовлеченность» телефанатов отчасти сродни этим действиям флэш-моберов.

Ситуация с телефанатами в Рунете позволяет вспомнить идеи М.Серто о «тактиках» – практиках сопротивления власти, когда реализующие их люди символически отбирают у власти произведенное и подчиненное ей пространство (Ser-teau 1998). Д.Десмонд, П.МакДонах и С. О’Донохоу (опираясь на Серто) замечают, что революционное (героическое) сопротивление сегодня невозможно, и пишут об «эстетическом», повседневном измерении сопротивления, осуществляемом во множестве «тактических» («эстетических») пространств, возникающих под влиянием быстрого роста популярной культуры, ориентированной на потребление, – к ним относится и пространство Интернета. Действия в «тактических» пространствах во многом являются неосознанными, неотрефлексированными, но они несут потенциал сопротивления (Десмонд и др. 2005).

Подобная позиция, вполне возможно, эффективна, если учитывать некоторые наметившиеся тенденции. Во-первых, телефанатство в России лишь сегодня *относительно некоммерциализировано*. Но очевидно, что тенденция к коммерциализации будет нарастать, о чем свидетельствует опыт медиафанатства на Западе, где некоторые тексты попкультуры уже сознательно создаются как предназначенные для провоцирования активности и творчества фанатов. В Рунете некоторые фан-артеры открыто объявляют о своем желании включиться в культурную индустрию; уже появились фильмы, снятые под «фан-видео» в целях скрытой рекламы и т.д. Во-вторых, налицо тенденция «приручения» Рунета и использования его как инструмента политической манипуляции (Трахтенберг 2006; Шмидт, Тойбингер 2007). Пока аудиторию телефанатов еще не используют в качестве политического ресурса, как в случае футбольных фанатов (Фанаты, 2005), но некоторые явления можно рассматривать в этом ключе, например, использование «в воспитательных целях» фан-клубов «Кадетства» («Кадетство - прививка патриотизма») или размещение на фан-сайте «Фабрики звезд», участники которой являются кумирами тысяч российских подростков, видео-ролика экскурсии «фабрикантов» в Госдуму накануне «думских» выборов.

Э.Шмидт и К.Тойбингер пишут (в связи с высказываниями о том, что свободная коммуникативная интернет-сфера, не дающая выхода в политическое действие, способствует общественной анестезии и стабилизирует власть), что несправедливо интерпретировать существующие альтернативные (со знаком вопроса) «сферы» в Интернете как полностью неэффективные и незначимые, так как порой именно такое индивидуальное существование в «параллельном мире» является адекватным способом выживания (Шмидт, Тойбингер 2007).

Э.Шмидт, К.Тойбингер, а также А.Усманова говорят об активных в политическом отношении группах. Рунетовские телефанаты не относятся к таким группам. Но они посвящают свое время увлечению, уходя от задач, которые ставит перед ними «партия и правительство», в свои «тактические пространства». Существование в таких «тактических» пространствах может рассматриваться если не с точки зрения сопротивления, то неподчинения, – особенно если учитывать, что телефанаты являются *крайне перспективной* с точки зрения политического манипулирования

аудиторией, и если учитывать появление большого количества («Чайники идут!») неподконтрольных граждан – «недисциплинированных» телезрителей.

Литература

- Дервиз Т. «Филармония.» // *Нева*, no. 8 (2005) <<http://magazines.russ.ru/neva/2005/8/de13.html>> (accessed 12 February 2009).
- Десмонд Д., МакДонах П., О'Донохоу С. «Контркультура и потребительское общество.» // *Массовая культура: современные западные концепции*, В.В.Зверева (отв.ред.). Москва: Фонд научных исследований «Прагматика культуры», 2005, сс. 268-307.
- Дубин Б. «Всеобщая адаптация как тактика слабых (Риторика власти-установки приближенных-настроения масс).» // *Неприкосновенный запас*, no. 50 (2006), сс. 33-59.
- Ивашов Н. «Закрывать «2х2». Недовольные телеканалом жалуются генпрокурору» // *РБК Daily*, 14 марта (2008) <<http://www.rbcdaily.ru/2008/03/14/focus/329623>> (accessed 12 February 2009).
- Карлсон Дж. «Телевизионное развлечение и политическая социализация.» // *Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа и практика исследований*, Назаров М. М. (ред.). Москва: УРСС, 2002, сс. 354-366.
- Трахтенберг А.Д. «Рунет как публичная сфера: харбермасианский идеал и реальность.» (2006) <<http://www.espi.ru/Content/Conferences/Papers2006/2006razd2/Trakhtenberg.htm>> (accessed 12 February 2009).
- Усманова А. «Белорусский détournement, или Искусство обходного маневра как политика.» // *Топос*, 2(13) (2006), сс. 91-127.
- «Фанаты. Они могут стать реальной политической силой.» // *Огонек*, no. 39 (2005).
- Шмидт Э. Тойбингер К. «Российский Интернет как (альтернативная) публичная сфера?» // *Control + Shift. Публичное и личное в русском Интернете*, Наталья Конрадова, Кати Тойбингер, Энрика Шмидт (ред.). (2007) <http://www.ruhr-uni-bochum.de/russ-cyb/library/texts/ru/control_shift.htm> <accessed 12 February 2009).
- de Certeau, Michel. *The Practice of Everyday Life*. Minneapolis MN: University of Minnesota Press, 1998.
- Harrington, C. Lee and Denise D. Bielby. *Soap Fans: Pursing Pleasure and Making Meaning in Everyday Life*. Philadelphia: Temple University Press, 1995.
- Jancovich, Mark. "Cult Fiction: Cult Movies, Subcultural Capital and the Production of Cultural Distinction." *Cultural Studies* 16, no. 2 (March 2002): 306-322.
- Jenkins, Henry. *Textual Poachers: Television Fans & Participatory Culture*. New York and London: Routledge, 1992.
- Scardaville, Melissa C. "Accidental Activist: Fan Activism in the Soap Opera Community." *American Behavioral Scientist* 48, no. 7 (March 2005): 881-901.